

FRANSUZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ZOOFRAZEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Xolova Shahnoza Davronovna¹, Mastonova Donoxon Ruslanovna²

¹Buxoro davlat universiteti Nemis va fransuz filologiyasi kafedrası o‘qituvchisi

²BuxDU, 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20363354>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada zoonim (hayvon nomlari asosidagi) frazeologizmlarning lingvomadaniy xususiyatlari hamda ularning milliy mentalitetni aks ettirishdagi o‘rni tahlil qilinadi. Fransuz va o‘zbek tillari materiallari asosida hayvon obrazlari orqali shakllangan frazeologik birliklarning semantik, aksiologik va madaniy komponentlari ochib beriladi. Tadqiqot natijasida zoonim frazeologizmlar milliy dunyoqarash, qadriyatlar tizimi va stereotiplarni ifodalovchi muhim lingvistik vosita ekanligi asoslanadi.*

***Kalit so‘zlar:** frazeologizm, zoonim, lingvomadaniyat, mentalitet, hayvon komponenti, madaniyatlararo kommunikatsiya, stereotip.*

Kirish. Zamonaviy tilshunoslikda til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni o‘rganish muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, frazeologik birliklar xalqning tarixiy tajribasi, urf-odatlarini, qadriyatlarini va dunyoqarashini o‘zida mujassam etgan noyob lingvistik qatlamdir. Shu nuqtai nazardan, hayvon nomlari asosida shakllangan frazeologizmlar — zoonim frazeologizmlar — alohida e‘tiborga loyiqdir.

Hayvon nomlari asosidagi frazeologizmlar (zoo frazeologizmlar) ko‘plab tillarda, jumladan, fransuz va o‘zbek tillarida ham, leksik-semantik tizimning eng faol hamda lingvomadaniy jihatdan “yuklangan” qatlamlaridan biridir. Bunday birliklar oddiy tasviriylikni emas, balki insonning jamiyatdagi xulqi, fe‘l-atvori, axloqiy me‘yorlar, ijtimoiy rollar, mehnatga munosabat, qo‘rquv va jasorat, hiyla va soddalik, saxiylik va xasislik kabi kategoriyalarni qisqa, obrazli hamda baholovchi shaklda ifodalashga xizmat qiladi. Shuning uchun zoo frazeologizmlarning umumiy xususiyatlari masalasi, avvalo, ularning nominativ emas, sekundar-nominativ tabiatiga borib taqaladi: hayvonning nomi (ot, eshak, bo‘ri, tulki, it va boshqalar) frazeologik birikma tarkibida bevosita zoologik referentni ko‘rsatmaydi, balki antropotsentrik talqinda insoniy sifatning modeli bo‘lib qoladi. Frazeologizmlar semantikasi ko‘pincha metafora, metonimiya va stereotip tasavvurlar asosida shakllanadi; bu jarayonda “hayvon — inson” analogiyasi tayanch mexanizm sifatida ishlaydi. Shu bilan birga, fransuz va o‘zbek tilidagi zoo frazeologizmlar o‘xshash kognitiv yo‘l bilan yuzaga kelgani holda, ayrim hayvon obrazlarining baholanishi, qo‘llanish doirasi va stilistik ta‘siri milliy tajriba, diniy-axloqiy qarashlar hamda tarixiy xo‘jalik turmush tarziga bog‘liq ravishda farqlanadi. Zoonim frazeologizmlar inson va tabiat o‘rtasidagi qadimiy aloqalarni aks ettirib, hayvonlar orqali inson xulq-atvori, xarakteri va ijtimoiy munosabatlarini tasvirlashga xizmat qiladi. Har bir xalq o‘z tajribasi va madaniy muhitidan kelib chiqib, hayvonlarga nisbatan turli semantik va baholovchi ma‘nolarni shakllantirgan.

Lingvomadaniyat nuqtai nazaridan frazeologizmlar ikki qatlamli birlik sifatida qaraladi: ular til birligi bo‘lish bilan birga madaniy kodni ham o‘zida mujassam etadi. Zoonim frazeologizmlarda hayvon komponenti semantik yadroni tashkil etib, ko‘pincha ramziy

(simvolik) ma'noga ega bo'ladi. Lingvomadaniy yondashuvga ko'ra, frazeologizmlar til birliklari bo'lish bilan birga madaniy belgilar tizimi sifatida ham namoyon bo'ladi. Zoonim frazeologizmlarda hayvon obrazi nafaqat nominativ, balki ramziy (simvolik) vazifani ham bajaradi.

Zoonim frazeologizmlar milliy mentalitetning muhim ko'rsatkichidir. Har bir xalq o'z turmush tarzi, tabiiy sharoiti va tarixiy tajribasidan kelib chiqib, hayvonlarga turlicha baho beradi. O'zbek xalqining an'anaviy hayot tarzi chorvachilik va dehqonchilik bilan bog'liq bo'lganligi sababli, frazeologizmlarda uy hayvonlari keng aks etadi. Masalan, o'zbek tilida: “*tulkidek ayyor*” — ayyorlik, hiylakorlik ramzi, “*eshakday ishlamoq*” — og'ir mehnat qilish, “*bo'riday och*” — kuchli ochlik, “*tuya ko'rdingmi – yo'q*” – sir saqlash, “*it-mushuk bo'lmoq*” – murosasizlik belgisi. Bu misollar o'zbek mentalitetida sadoqat, mehnatsevarlik va kamtarlik kabi qadriyatlar muhim o'rin tutishini ko'rsatadi.

Fransuz tilida hayvon obrazlari ko'proq individual xususiyatlar va ijtimoiy xulqni ifodalashga xizmat qiladi. Masalan: “*rusé comme un renard*” – tulkidek ayyor, “*travailler comme un cheval*” – otdek ishlamoq, “*avoir une faim de loup*” – bo'riday och bo'lmoq, “*courir plusieurs lièvres à la fois*” – bir vaqtning o'zida bir necha ishga qo'l urmoq, “*avoir une mémoire d'éléphant*” – kuchli xotira egasi bo'lmoq, “*passer/sauter du coq à l'âne*” – birdan boshqa mavzuga o'tmoq. Bu frazeologizmlar fransuz madaniyatida individual xarakter va psixologik holatlarni aniqlik bilan tasvirlash muhim ekanini ko'rsatadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, zoonim frazeologizmlar nafaqat til tizimining elementi, balki madaniy identifikatsiyaning ham vositasidir. Ular orqali stereotiplar shakllanadi, qadriyatlar mustahkamlanadi hamda milliy dunyoqarash ifoda etiladi. Shuningdek, frazeologizmlar madaniyatlararo kommunikatsiyada muhim rol o'ynaydi va tarjima jarayonida ayrim qiyinchiliklar tug'diradi.

Yuqoridagi umumiy xususiyatlar doirasida fransuz va o'zbek zoofrazeologizmlarini birlashtiradigan eng asosiy jihat — hayvon obrazlari orqali insoniy tajriba va qadriyatlarni ixcham, ta'sirchan hamda ko'p qatlamli ma'noda ifodalashdir. Ular tilning badiiy imkoniyatlarini kengaytiradi, nutqda baholash va munosabat bildirishni tezlashtiradi, madaniy xotirani faollashtiradi, shu bilan birga milliy stereotiplar va tarixiy tajribani ham saqlab qoladi. Bu birliklarning tahlili lingvomadaniyatshunoslik uchun muhim, chunki u til va madaniyat tutashgan nuqtada — obraz, qadriyat, me'yor, emotsiya va ijtimoiy tajriba kesishgan joyda yuz beradi. Fransuz va o'zbek tillarini qiyosiy ko'rishda esa zoofrazeologizmlar umumiy kognitiv mexanizmlarni (metafora, stereotiplash, baholash) ko'rsatish bilan birga, har ikki xalqning turmush tarzi va madaniy kodlaridagi farqlarni ham aniq ko'rsatkich sifatida namoyon qiladi; natijada qiyosiy tadqiqot nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatlararo muloqot va tarjima nazariyasi uchun ham amaliy xulosalar beradi.

Xulosa. Shunday qilib, zoonim frazeologizmlarni lingvomadaniy jihatdan o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatlararo kommunikatsiya uchun ham katta ahamiyatga ega. Zoonim frazeologizmlar til va madaniyatning uzviy bog'liqligini yorqin namoyon etadi. Ular orqali xalqning milliy mentaliteti, qadriyatlari va stereotiplari ifodalanadi. Ayrim hayvon obrazlari universal xarakterga ega bo'lib, turli tillarda o'xshash ma'nolarni ifodalaydi. Bu esa inson tafakkurining umumiy kognitiv asoslariga borib taqaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. Mamatov, “O'zbek tili frazeologizmlarining izohli lug'ati”, Toshkent, Fan, 2006, 25-bet

2. Теля В., “Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты”, Москва, Школа “Языки русской культуры”, 1996, 87-ст.
3. ROBERTS, R., “Le traitement des collocations et des expressions idiomatiques dans les dictionnaires bilingues”, In: BÉJOINT, H. et THOIRON, PH. (dir.), Les dictionnaires bilingues, coll. « Champs linguistiques », Louvain : Aupelf/Uref ; Editions Duculot, 1996, p. 182.
4. Xolova, S. (2023). FRAZEOLOGIK BIRLIK-FRAZEMA-FRAZEOLOGIZM: TASNIF VA TADQIQOT TAHLILI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 27(27). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/8679
5. Xolova, S. (2023). “Avoir” fe’li ishtirokidagi inson his-tuyg’ularini ifoda etuvchi frazemalar tarjimasining o’ziga xosliklari. *Центр научных публикаций (buxdu.Uz)*, 33(33). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9560
6. Davronovna, Kholova Shahnoza. "The Polysemy of Phrasemes Expressing Emotions in French and Uzbek Languages." *Miasto Przyszłości* 48 (2024): 1417-1420.
7. Kholova, S., & Mastonova, D. (2025). PHRASEOLOGICAL UNITS BASED ON ANIMAL NAMES IN FRENCH AND UZBEK: POSITIVE AND NEGATIVE CONNOTATIONS. *Advances in Science and Education*, 1(11), 179-182. <https://doi.org/10.70728/edu.v01.i11.046>